
МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ

УДК 616.33-073.756:612.821.8+614.2 (045)

DOI 10.5281/zenodo.17047018

Научная статья

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ ПАЦИЕНТОВ ПЕРЕД ГАСТРОСКОПИЕЙ В ПОЛИКЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ

EXPERIENCE IN PROVIDING INFORMATION AND PSYCHOLOGICAL SUPPORT TO PATIENTS BEFORE GASTROSCOPY IN POLYCLINICAL PRACTICE

ЛОПАШЁВ ДМИТРИЙ ВАДИМОВИЧ,

*врач первой категории эндоскопического отделения,
ФГБУ «52 КДЦ» Министерства обороны России.*

LOPASHEV DMITRY VADIMOVICH,

*doctor of the first category of the endoscopic department,
Federal State Budgetary Institution "52 KDC" of the Ministry of Defense
of the Russian Federation.*

В данной статье описывается проблема медико-психологической подготовки пациентов к исследованию верхних отделов желудочно-кишечного тракта в поликлинических условиях без анестезиологического пособия. Процедура может вызывать у пациентов чувство дискомфорта, тревожности и страха, что негативно влияет на её проведение и результаты. Представлены данные о распространённости психоэмоциональных реакций перед процедурой, обсуждаются эффективные стратегии снижения уровня тревожности, а также приводится авторская программа психологического сопровождения пациентов. Выявлено, что комплексный подход к подготовке пациентов повышает комфортность проведения исследования, снижает риск осложнений и улучшает качество медицинской помощи.

This article addresses the issue of medical and psychological preparation of patients for the examination of the upper gastrointestinal tract without anesthetic support in outpatient settings. The procedure can cause patients to feel discomfort, anxiety and fear, which negatively affects its conduct and results. Data on the prevalence of psychoemotional reactions before the procedure are presented, effective strategies for reducing anxiety are discussed, and the author's methodology for psychological support of patients is presented. It has been revealed that an integrated approach to patient preparation increases the comfort of the study, reduces the risk of complications and improves the quality of medical care.

Ключевые слова: *фиброэзофагогастродуоденоскопия, психологическая подготовка, тревожность, медицинская коммуникация, поликлиника.*

Key words: *fiberoptic esophagogastroduodenoscopy, psychological preparation, anxiety, medical communication, outpatient clinic.*

Эндоскопическое обследование является высокоинформативным методом диагностики, который позволяет врачу получить четкое представление о состоянии внутренних органов пациента. Фиброэзофагогастродуоденоскопия (ФГДС) — это инструментальный метод исследования визуального осмотра слизистой оболочки пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки при помощи гибкого эндоскопа, вводимого через рот или нос [5, с. 127].

Хотя процедура довольно безопасна, многие пациенты испытывают серьезные страхи и психологический дискомфорт перед ней. Ряд исследований указывает на то, что 60-75 % пациентов испытывают выраженную тревожность перед проведением эндоскопических исследований, а около 30 % допускают возможность отказа от процедуры из-за страха боли, удушья, потери контроля или негативного опыта [3, с. 149].

Согласно теории стресса Г. Селье (1979), медицинская манипуляция, особенно инвазивная, воспринимается организмом как стресс-фактор, запускающий неспецифическую адаптационную реакцию. В таком контексте тревожность рассматривается не только как эмоциональное состояние, но и как фактор, способный повлиять на физиологические параметры пациента — частоту сердечных сокращений, артериальное давление, мышечное напряжение. Уровень стрессовой реакции будет зависеть от восприятия угрозы, личностных особенностей и наличия адаптивных ресурсов. Это затрудняет проведение процедуры и повышает риск осложнений [7, с. 29].

Основываясь на видах тревожности Спилберга (1983), речь в нашем исследовании пойдет о реактивной (ситуативной) тревожности, как временном состоянии, обусловленном конкретной угрожающей ситуацией, в данном случае — ожиданием неизвестного и возможного дискомфорта [6, с. 406].

В отличие от тревожности, страх как эмоция более конкретен и направлен на определенные угрозы: боль, удушье, асфиксию, потерю сознания. Согласно когнитивно-поведенческой модели А. Бека и А. Эллиса (1976), формирование страха перед медицинскими процедурами связано с дисфункциональными когнитивными установками, такими как катастрофизация, переоценка рисков и недооценка собственных ресурсов справиться с ситуацией. Эти искаженные представления усугубляются недостатком достоверной информации и отсутствием психологической подготовки [10, с. 38].

В условиях поликлинической практики, где пациенты зачастую получают минимальное объяснение перед процедурой, проблема тревожности приобретает особую значимость. Между тем, доказано, что информационно-психологическая поддержка — включающая разъяснение целей, хода и ощущений при гастроскопии, а также элементы релаксации и эмоциональной поддержки — способна значительно снизить уровень психоэмоционального напряжения и повысить приверженность к диагностике [2, с. 90].

Состояние повышенной тревожности также связано с нарушением процессов саморегуляции в условиях стресса. Психологическая подготовка и информативность помогают пациентам активизировать адаптационные механизмы саморегуляции, что способствует эмоциональному самоконтролю [9, с. 32].

В этой связи актуальным становится внедрение в амбулаторную практику программы информационно-психологической подготовки пациентов. Настоящее исследование направлено на оценку эффективности информационно-психологической поддержки как инструмента снижения тревожности и страхов перед гастроскопией в условиях поликлиники.

Цель исследования — разработать и оценить эффективность комплекса информационно-психологической поддержки для снижения уровня тревожности у пациентов перед проведением гастроскопии в условиях поликлиники.

На основании цели поставлены задачи:

- 1) проанализировать уровень тревожности и характер страхов у пациентов;

- 2) разработать программу информационно-психологической подготовки пациентов к гастроскопии;
- 3) организовать и внедрить в практику поликлиники комплекс информационно-психологической поддержки перед эндоскопическим обследованием;
- 4) оценить динамику уровня тревожности до и после применения программы поддержки;
- 5) проанализировать удовлетворенность пациентов качеством медицинской помощи.

Материалы и методы.

Исследование проводилось на базе ФГБУ «52 КДЦ» Министерства обороны России г. Москвы. Период исследования 2024-2025 года. Количество пациентов 100 человек, впервые направляемых на ФГДС в амбулаторных условиях. Из них 65 человек — мужчины и 35 человек — женщины. Возраст обследуемых от 18 до 65 лет. Использовался непрерывный тип выборки — все пациенты, соответствующие критериям включения (возраст, направление на ФГДС впервые, способные отвечать на вопросы и заполнять анкеты) и дающие информированное согласие, включались в исследование в порядке поступления. Наличие опыта проведения ФГДС, психических расстройств и тяжелых соматических заболеваний, применение седативных препаратов являлись критериями исключения из испытания.

Репрезентативность выборки обеспечивалась за счет: охвата широкой и возрастной группы испытуемых, разнообразия медицинских показаний к ФГДС, учета социально-демографических характеристик и опыта взаимодействия с медицинскими работниками — для анализа потенциальных модераторов тревожности.

На основе анализа литературы, клинического опыта и экспертной оценки специалистов поликлиники, нами был разработан опросник «Предварительной оценки тревожности перед ФГДС». Он содержал 10 вопросов, учитывающих внутренний дискомфорт, страх перед введением зонда, боязнь рвотного рефлекса, боли или диагноза. Пациенты оценивали уровень беспокойства по шкале от 1 до 5 баллов: 1 — совсем не волнуюсь; 2 — немного волнуюсь; 3 — умеренно волнуюсь; 4 — сильно волнуюсь; 5 — чрезвычайно волнуюсь. Вопросы:

1. Как Вы относитесь к самой мысли о предстоящей ФГДС?
2. Бойтесь ли Вы введения трубки через рот или нос?
3. Насколько Вас пугает ощущение инородного тела в горле?
4. Опасаетесь ли Вы возникновения рвотного рефлекса во время процедуры?
5. Страшитесь ли Вы боли во время обследования?
6. Возникает ли у Вас желание отменить или избежать процедуру?
7. Чувствуете ли вы тревогу при виде медицинского оборудования или самого кабинета ФГДС?
8. Беспокоит ли Вас возможность получить плохой результат после обследования?
9. Чувствуете ли Вы физические симптомы тревоги (учащённое сердцебиение, потливость, дрожь) при мысли о ФГДС?
10. Какова вероятность того, что Вы откажетесь от ФГДС, если бы могли этого избежать?

По сумме набранных баллов давалась оценка психоэмоционального состояния пациентов: 10–15 баллов — низкий уровень тревожности, страх минимальный; 16–25 баллов — умеренная тревога, возможны лёгкие соматические проявления; 26–50 баллов — высокий уровень страха, риск выраженной тревоги или фобии.

Учитывая подходы и практики работы поликлиники, нами разработана комплексная программа информационно-психологической подготовки пациентов к ФГДС, включающая в себя следующие этапы: I этап — предварительный приём. На данном этапе пациенты получали распечатанные листовки с информацией о том, как подготовиться к процедуре (голодание, отказ от приёма определённых препаратов), как она будет проходить, и какие данные о

себе необходимо сообщить врачу, происходило выявление уровня тревожности, факторов риска, обучение дыхательным техникам и приёмам самовнушения и положительных мыслей перед процедурой: «Это кратковременное неудобство ради моего здоровья», «Я доверяю квалифицированным специалистам», «Результат обследования поможет мне начать лечение правильно» [1, с. 16]. II этап — подготовка в день исследования. Здесь особую роль приобретает роль медицинской сестры, от которой зависит поддержание спокойствия и соблюдение рекомендаций [4, с. 28]. Она сообщает пациенту, чтобы он не стеснялся задавать вопросы врачу и дышать во время проведения процедуры неглубоко и плавно. Целью III этапа подготовки является достижение полного расслабления — необходимо отрицательные мысли пациента о диагнозе переключить на процесс контроля за дыханием и выполнением рекомендаций врача во время процедуры. После исследования необходимо похвалить пациента и снять тревогу за будущее [8, с. 2].

Для снижения неприятных симптомов во время проведения процедуры ФГДС без применения анестезиологического пособия, при отсутствии у пациентов аллергии на лекарственные препараты, применяются спреи с местными анестетическими препаратами. При этом выбор медикаментов должен быть индивидуализирован с учетом противопоказаний и состояния пациента.

Результаты исследования и их обсуждение.

В результате гастроскопии за данный период было выявлено 76 % гастропатий, 14 % — язв желудка и двенадцатиперстной кишки, 8 % — патологии пищевода и 2 % онкологических заболеваний желудка. Большинство пациентов с данными патологиями составляют мужчины в возрасте 38–49 лет с нарушениями в образе жизни.

На основании анкетного опроса были выявлены причины страхов перед эндоскопией. Эндоскопия часто назначается для выявления серьезных заболеваний, таких как опухоли или воспалительные процессы. Это создает дополнительное напряжение и человек с повышенной тревожностью начинает испытывать «страх диагноза». В нашем случае тревогу по поводу диагноза выражают 36 % респондентов. Часто пациенты, которым впервые назначено обследование, плохо понимают, как именно проводится процедура, что вызывает чувство неопределённости и тревоги. Незнание деталей может порождать мифы и предположения, связанные с болью, дискомфортом или рисками. Например, многие люди боятся того, что им станет плохо во время введения эндоскопа или что они почувствуют себя «задыхающимися». В нашем исследовании 10 % испытуемых испытывали недостаток информации о процедуре и 18 % — проявляли боязнь боли и неприятных ощущений. Введение эндоскопа требует от пациента полного расслабления и доверия к врачу. Однако для некоторых людей «открыть» своё тело для исследования ассоциируется с потерей личных границ и контроля над ситуацией, особенно это касается лиц с повышенной тревожностью. В нашем исследовании установлено, что 8 % пациентов испытывают страх перед потерей контроля. Социальные стереотипы, сложившиеся в обществе о неблагоприятном опыте прохождения эндоскопии подпитывают тревожные мысли пациентов, их доля составила 28 % (рис. 1).

Страхи, возникающие перед эндоскопическим обследованием, могут привести к развитию различных психологических проблем. К ним относится повышенная тревожность и постоянное беспокойство о процедуре. Это может привести к панической атаке или откладыванию обследования, стресс перед процедурой может вызвать головные боли, тошноту, учащённое сердцебиение и другие симптомы, которые лишь усиливают дискомфорт. В результате до эксперимента в первой возрастной группе мужчин (18–25 лет) по анкетному опросу выявлен высокий уровень страха перед обследованием, который составлял 28,8 баллов; во второй возрастной группе (26–35 лет) уровень тревожности немного ниже, но тоже имеет высокие показатели — 27,2 балла; в третьей возрастной группе (36–50 лет) наблюдается умеренная тревожность — 24,3 балла, у мужчин старше 50 лет до начала эксперимента так

же наблюдался довольно высокий уровень тревожности — 26,6 баллов. После применения медико-психологической программы подготовки пациентов, в первой группе испытуемых уровень страха и тревожности перед процедурой снизился на 44 %, во второй группе — на 58 %, в третьей — на 56 % и в четвёртой — на 43 %, до оценки «умеренная тревожность» и «низкая тревожность» (рис. 2).

Рис. 1. Причины страхов перед эндоскопией пациентов ФГБУ «52 КДЦ»

Рис. 2. Динамика снижения страхов и тревожности в процессе эксперимента у пациентов мужского пола

У женщин в первой возрастной группе (18–23 года) в процессе эксперимента происходит снижения уровня страхов и тревожности, связанных с процедурой ФГДС на 58 %, во второй группе — на 35,6 %, в третьей группе — на 25 % (рис. 3).

Рис. 3. Динамика снижения страхов и тревожности в процессе эксперимента у пациентов женского пола

Таким образом, переживания и волнения перед медицинскими манипуляциями существуют как у мужчин, так и у женщин, хотя мужчины внешне стараются не показывать своих эмоций. Комплексная медико-психологическая программа подготовки пациентов к ФГДС доказала свою эффективность по снижению уровня страхов и тревожности практически вдвое (на 45,7 %).

Выводы.

1) Установлено, что у большинства пациентов (78 %) наблюдается выраженный уровень тревожности перед процедурой. Основными причинами страха стали недостаточная информативность (10 %), ожидания боли (18 %), страх потери контроля (8 %), страх диагноза (36 %) и негативных рассказов знакомых (28 %). Выявлено, что уровень тревожности напрямую связан с недостатком информации о процедуре и отсутствием предварительной подготовки.

2) Автором разработана программа подготовки, направленная на снижение неопределенности, коррекцию дисфункциональных установок и формирования реалистичных ожиданий.

3) Программа была успешно интегрирована в стандартный этап подготовки пациентов к ФГДС. Внедрение осуществлялось силами медсестры эндоскопического отделения при поддержке психотерапевта поликлиники. Процесс оказался организационно доступным, не требовал значительных временных и финансовых затрат и был воспринят как пациентами, так и медицинским персоналом положительно.

4) После внедрения программы зафиксировано снижение уровня реактивной тревожности в среднем по всем возрастным группам — у мужчин на 50,2 %, у женщин — на 39,5 %. Пациенты стали чувствовать себя спокойнее перед процедурой.

5) Большинство пациентов отметили, что полученная информация помогла им снизить уровень страха и понять процедуру. Наблюдалась готовность при необходимости пройти повторно данное обследование.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Арпентьева М. Р. Психологическая гастроэнтерология / М. Р. Арпентьева // Медицина: теория и практика. 2018. Т. 3, № 1. С. 15-16.
2. Беляева Н.А., Петров А.Н. Психологические аспекты подготовки пациентов к эндоскопическим исследованиям // Российский журнал гастроэнтерологии, гепатологии, колопроктологии. 2019. 29(4). С. 89-95.
3. Болучевская В. В. Особенности эмоциональной сферы пациентов с заболеваниями желудочно - кишечного тракта / В. В. Болучевская, Т. Д. Губина, А. А. Кириченко // Форум. 2018. № 2(14). С. 148-153.
4. Брыгазова С. В. Роль медсестры в психологической подготовке пациента к эндоскопическим исследованиям // Альманах сестринского дела. 2012. Т. 5. № 3-4. С. 26-30.
5. Гиляева Р. Р. Анализ гастроскопического оборудования / Р. Р. Гиляева // Мавлютовские чтения: Материалы XVII Всероссийской молодежной научной конференции. В 9-ти томах, Уфа, 21–23 ноября 2023 года. Уфа: Уфимский университет науки и технологий. 2024. С. 125-128.
6. Психологическая подготовка пациента к эндоскопическим исследованиям в ОАО "Медицина" / Н. С. Агеева, А. В. Власенко, Л. Ф. Воронцова [и др.] // NovaInfo.Ru. 2017. Т. 2. № 59. С. 405-409.
7. Салехов С. А. Патогенетический анализ достоверности критериев классической триады стресса Г.Селье / С. А. Салехов // Вестник Новгородского государственного университета. 2019. № 3(115). С. 28-30. DOI 10.34680/2076-8052.2019.3(115).28-30.
8. Творогова Н. Д. Коммуникативная составляющая профессиональной деятельности медицинского работника. Часть 2 / Н. Д. Творогова // Медицинская психология в России. 2021. Т. 13. № 4(69). DOI 10.24412/2219-8245-2021-4-2.

9. Шень Н. П. Стандарты и индивидуальный подход при проведении амбулаторных эндоскопических вмешательств / Н. П. Шень, В. В. Ступин, И. Л. Распопова // Тюменский медицинский журнал. 2018. Т. 20. № 1. С. 30-33.

10. Шнайдер К. В. Развитие когнитивно-поведенческой терапии: ключевые этапы и основатели / К. В. Шнайдер // Психология. Историко-критические обзоры и современные исследования. 2024. Т. 13. № 4-1. С. 36-40.

Поступила в редакцию: 07.08.2025

Принята в печать: 14.10.2025

© Лопашёв Д.В., 2025.